

Guía de apoyo a las víctimas de robo de identidad online

Ser víctima de un robo de identidad en línea (OIDT) puede ser una **experiencia traumática** y puede tener **consecuencias físicas y/o psicológicas** de las que hay que hacerse cargo.

Es importante que las víctimas no nieguen la experiencia, hablen de sus sentimientos, expliquen a la gente su punto de vista sobre lo ocurrido, procesen el suceso para superarlo.

¿Cómo?

- (1) **Fomentar la escucha y el diálogo cercano a la víctima hablando con familiares, pareja, amigos y/o personas de confianza de la víctima puede ayudar a reflexionar sobre lo sucedido.**
- (2) **Sugerir y razonar sobre la necesidad de denunciar el delito sufrido y ponerse en contacto con un abogado (público o privado) aunque sea una decisión personal de la víctima, hay que destacar que la denuncia permite a la víctima hacer valer sus derechos legales, pedir una indemnización y obtener - si es necesario - protección. Además, la denuncia contribuye a que este delito sea más visible y conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por la sociedad.**
- (3) **Informar y/o ayudar a buscar un terapeuta y/o asociaciones psicosociales que ofrezcan apoyo a las víctimas de delitos digitales. Las víctimas, de hecho, podrían preferir hablar con alguien ajeno a su familia, pareja o círculo de amigos.**
- (4) **Preste atención al bienestar general de la víctima, no la haga sentir sola y/o juzgada, sugiérale que busque ayuda médica si su situación física y/o emocional empeora.**
- (5) **Sugerir y/o ayudar a llevar un diario textual y visual en el que las víctimas puedan (a) registrar los acontecimientos y recopilar capturas de pantalla, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier cosa que pueda ser útil para apoyar su historia; (b) registrar los estados de ánimo escribiendo, dibujando, recortando, cosiendo, haciendo fotos, etc.**

CONSEJOS

SI APOYAS A LAS VÍCTIMAS DE ROBO DE IDENTIDAD ONLINE

PUEDES...

- Creerles
- Pasar tiempo con ellos
- Escucharles atentamente
- Decirles que sientes lo ocurrido y que quieres ayudarles
- Ayudarles a sentirse seguros
- Ayudarles con las tareas cotidianas
- Evitar juzgarles

RECUERDA...

- No tengas miedo de hacer preguntas y explorar los problemas
- No te tomes los arrebatos de ira como algo personal
- No digas cosas como «tienes suerte, podría haber sido peor» o «no importa, sigue con tu vida»
- No digas cosas que impliquen que fue culpa suya, por ejemplo «¿por qué creíste/hiciste clic en ese mensaje?»
- No te impacientes con ellos: las personas se recuperan a ritmos diferentes